

ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ

Абидов Ш.У.

ЎзДЖТСУ “Футбол назарияси ва услубияти”
кафедра п.ф.н. профессор.

Мухитдинов Ш.Н.

ЎзДЖТСУ 2-курс магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266855>

Ҳозирги кунда футбол спорт тури жаҳон рейтингда бошқа спорт турларига қараганда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Мусобақалашув амалиётида кучадан тортиб жаҳон чемпионатигача бўлган мусобақалар кенг қамровини эгаллаб олмоқда. Ҳар қандай жамоанинг ва алоҳида ўйинчиларнинг муваффақияти, ўйин фаолияти улардан спортда истеъдоди, юксак ахлоқий фазилатларини юқори даражада намоён бўлишини, ўқув-машғулотларинг барча босқичларида тўла фидойиликни талаб қилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, футболчиларнинг спорт маҳоратининг асосини техник тайёргарлик ташкил этади, унинг даражаси асосан ўйин самарадорлиги ва жозибаси билан белгиланади.

Охирги йилларда футбол соҳасидаги мутахассислар маҳаллий спортчиларимизнинг тўпни олиб юришда техник маҳорати хорижлик футболчилардан ортда қолаётганлигини қайд этишди.

Кўплаб етакчи мураббийлар ва футбол мутахассислари умумтаълим мактабларида,

болалар ўсмирлар спорт мактабларида, интернатларда, олимпия заҳирлар коллежларида ва академияларда техник тайёргарлиги юқори эмаслиги замонавий талаблардан сезиларли даражада ажралиб қолмоқда. Маҳоратли клублар ва терма жамоалар даражасидаги бундай сусткаштлик сабабларининг келиб чиқиши нафақат спортчиларнинг футбол техникасига ўргатиш самарадорлигининг етарли эмаслигидан эмас, балки ёшлигидаги спортга танлаб олиш сифатида ҳам кўринади.

Ўқув ва илмий-услубий адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда турли манбаларда келтирилган футболчиларнинг қобилиятларини аниқлаш бўйича машқларнинг хилма-хиллиги орасида 9-10 ёшдаги ёш футболчилар учун маълум техникани баҳолашни ўз ичига оладиган бундай мажмуани ажратиш кўрсатиш осон эмас.

Тадқиқот давомида ("Локомотив" ФКнинг ёш футболчилари синондан ўтказилди, n=24), ёш футболчиларни танлаш жараёнида техник характердаги мураккаб машқлар етарли эмаслиги аниқланди, шу билан бирга тўпни бошқариш билан бевосита боғлиқ бўлган техника элементларига кам эътибор берилади ва мавжуд машқлар фарқ қилмайди.

Айнан 9-10 ёшда, техник кўникмалар такомиллашиб бораётганда, тўпни қабул қилиш, узатиш ва бошқариш каби техник элементларни кузатиш зарур. Тахминларга кўра, танлов босқичидаги бундай кам назорат машқлари умуман техник тайёргарлик даражасига ҳалақит берадиган омиллардан бири бўлиши мумкин.

Мавжуд муаммонинг мавжудлиги, кўплаб мутахассисларнинг фикрига кўра, спортни тайёрлаш босқичида, энг муҳими, мавжуд усулларни тизимлаштириш бўйича самарали ёндашувни излашга ундади.

Айни шу машқларни, бизнинг фикримизча, ўрганилаётган ёшдаги болаларни танлаб олиш жараёнига киритиш тавсия этилади.

Машқ 1. "1 × 1" очик ўйин.

Ўйинчилар сони: 10 та

Тавсифлаш: ўйинчилар расмда кўрсатилганидек ҳолатда жойлашадилар. Ўйинчилар иккига бўлиниб, диагонал ҳолда бурчаклардан жой олишади. Биринчи гуруҳдагилар қувлаш учун бўлса, иккинчи гуруҳдагилар етиб олиш учун ҳаракат қилишади.

Мураббийнинг ишораси билан икки гуруҳдан бир ўйинчи белгиланган ҳудуднинг марказига югуради.

Етиб олиш учун ҳаракатланаётган ўйинчи шеригини 10 сония ичида қувиб етиши керак. Вақтни тугаши билан ўйинчилар ўз гуруҳларининг қатори охирига бориб туришади. 5 маротаба ҳар бир ўйинчи машқ такрорланилгандан сўнг ўйинчилар вазифаларини алмаштирадилар.

Шундай қилиб хулоса қиладиган бўлсак, 9-10 ёшдаги болаларни спорт селекцияси бўйича ишлаб чиқилган машқлар тўплами амалдаги футболчиларни танлаб олиш методологиясига муҳим қўшимча бўлиши керак. Бу эса, кўп йиллик спорт машғулотлари давомида машғулотлар жараёнини янада такомиллаштириш учун зарур замин яратилади.

Хулоса: қиладиган бўлсак, 9-10 ёшдаги болаларни спорт селекцияси бўйича ишлаб чиқилган машқлар тўплами амалдаги футболчиларни танлаб олиш методологиясига муҳим қўшимча бўлиши керак. Бу эса, кўп йиллик спорт машғулотлари давомида машғулотлар жараёнини янада такомиллаштириш учун зарур замин яратилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянама. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акрамов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
4. Исеев Ш.Т., Комилов Ж.К. Планирование подготовки футболистов в годичном цикле. Методическое пособие Ташкент. 2016.-117 С.
5. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.
6. Қутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ҳакамлик қилиш усулияти. ўқув қўлланма. Чирчиқ. 2022. – 168 С.
7. Yo‘ldashev M.M. Futbol nazariyasi va uslubiati (futbolchilarni jismoniy, texnik-taktik harakatlari). O‘quv uslubiyo qo‘llanma. Chirchiq 2022 y.